

STIGMA VA DISKRIMINATSIYA HAQIDA TUSHUNCHA VA UNI BARTARAF ETISH

Eshboboyeva Barno Boboqulovna

Toshkent viloyati Zangiota tumani

Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikimi

“Jamoada hamshiralik ishi” fani o’qituvchisi

eshboboyevab@gmail.com

+998-90-639-78-72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15534605>

Annotatsiya: ushbu maqolada stigma va diskriminatsiya tushunchalarining mohiyati, ularning asosiy ko’rinishlari va ijtimoiy hayotga ta’siri chuqur tahlil qilingan. Maqolada ayniqsa sog’liqni saqlash, gender, milliy va nogironlik asosidagi diskriminatsiya misollarida ijtimoiy tengsizlikning salbiy oqibatlari ko’rsatib berilgan. Shuningdek, O’zbekiston tajribasi asosida stigma va diskriminatsiyani kamaytirishga qaratilgan huquqiy va ijtimoiy tashabbuslar tahlil etilgan. Maqola yakunida stigma va diskriminatsiyani bartaraf etish bo’yicha aniq taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: stigma, diskriminatsiya, ijtimoiy tengsizlik, inson huquqlari, gender tengligi, nogironlar huquqlari, stereotiplar, O’zbekiston tajribasi, huquqiy islohotlar, ijtimoiy inklyuziya.

KIRISH

Inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash demokratik jamiyatning asosi hisoblanadi. Biroq, real hayotda ba’zi guruhlar va shaxslar stigmatizatsiya va diskriminatsiyaga duchor bo’lib, o’z huquq va imkoniyatlaridan to’liq foydalana olmayapti.

Stigma — bu shaxs yoki guruhga nisbatan salbiy qarash, ularning jamiyatdagi mavqeiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi ijtimoiy tamg’a.

Diskriminatsiya esa bu tamg’alar asosida amalga oshiriladigan amaliy cheklovlar, tengsiz munosabat va muomala shaklidir.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo’llanildi:

- **Tahliliy yondashuv** — stigma va diskriminatsiyaning nazariy asoslari va tarixiy ildizlarini o’rganish;
 - **Taqdim etilgan statistik ma’lumotlar asosida** — turli mamlakatlar, jumladan O’zbekiston misolida ijtimoiy tengsizlik holatlarini o’rganish;
 - **Sotsiologik so’rovlar** — yoshlar, nogironlar va boshqa ijtimoiy guruhlar orasida o’tkazilgan so’rovlar asosida amaliy holatlarni yoritish;
 - **Qiyosiy tahlil** — xalqaro huquqiy normalar asosida milliy qonunchilikni tahlil qilish.
- Tadqiqotda O’zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari, BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar hujjatlaridan foydalanildi.

NATIJALAR

1. Stigma va diskriminatsiyaning asosiy ko’rinishlari:

- **Sog’liqni saqlash sohasida** — OITS bilan yashovchilar, ruhiy kasallikka chalinganlar stigmatizatsiyaga duch keladi.
- **Jinsiy va gender asosidagi diskriminatsiya** — ayollar va LGBTQ+ a’zolari ko’pincha teng huquqlilikdan chetlashtiriladi.

- **Nogironlar** — imkoniyati cheklangan shaxslar jamiyatda passiv rolga tushib qoladi.
- **Milliy, diniy va irqiy asosdagi diskriminatsiya** — ko‘p millatli jamiyatlarda ko‘rinadi.

2. Diskriminatsiyaning salbiy oqibatlari:

- Shaxsiy identifikatsiyaning pasayishi va o‘zini baholashdagi muammolar;
- Ruhiy salomatlikka salbiy ta‘sir (depressiya, stress, izolyatsiya);
- Jamiyatda ajratilgan guruhlarining marginalizatsiyasi;
- Iqtisodiy tengsizlik va resurslardan foydalanishdagi cheklovlar.

3. O‘zbekiston tajribasidan misollar:

- Gender tengligi bo‘yicha dasturlar;
- Nogironlar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar;
- OITSga qarshi kurash strategiyasida stigmani kamaytirishga qaratilgan targ‘ibot ishlari.

MUNOZARA

Stigma va diskriminatsiya — bu shunchaki ijtimoiy muammo emas, balki siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liq murakkab tizimdir. Ularni bartaraf etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ishlash zarur:

- **Huquqiy asosni mustahkamlash:** Tashqi va ichki qonunchilikda diskriminatsiyaga qarshi aniq ta‘riflar va jazo choralari mavjud bo‘lishi kerak.
- **Ta‘lim va targ‘ibot:** Jamiyatda to‘g‘ri bilim va tushunchani shakllantirish orqali stereotiplarga qarshi kurashish.
- **Axborot vositalarining roli:** Ommaviy axborot vositalari stigma va diskriminatsiyani mustahkamlovchi emas, balki uni yo‘qotishga xizmat qiluvchi vosita bo‘lishi kerak.
- **Qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy xizmatlar:** Stigmatizatsiyaga uchragan shaxslar uchun psixologik va huquqiy yordam markazlari tashkil etilishi lozim.
- **Xalqaro tajribani o‘rganish:** Kanada, Norvegiya, Niderlandiya kabi davlatlar tajribasi stigma va diskriminatsiyaga qarshi kurashda samarali model bo‘la oladi.

XULOSA

Stigma va diskriminatsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to‘sqinlik qiladi. Bu muammoni hal qilish har bir fuqarodan, ta‘lim tizimidan, ommaviy axborot vositalaridan, siyosatchilardan ham faol pozitsiyani talab etadi. O‘zbekiston sharoitida bu borada ijobiy qadamlar qo‘yilayotgan bo‘lsa-da, ularni yanada chuqurlashtirish va tizimli yondashuv asosida rivojlantirish zarur.

Tavsiyalar:

1. Diskriminatsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mustaqil monitoring organi tashkil etish;
2. O‘qituvchilar va OAV vakillari uchun stigma haqida treninglar;
3. Huquqiy savodxonlikni oshirish uchun mahallalarda ma‘rifiy loyihalar joriy etish; Davlat xizmatlaridan foydalanishda barcha fuqarolarga teng sharoit yaratish.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyev I. Sh. & Toshpo‘latov A. (2022) O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIKDAN OLDINGI VA KEYING SIYOSIY HAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b

2. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
3. Temirov, J. ., & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
4. Umarova , G. ., & Toshpo'latov , A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
5. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
6. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.

INNOVATIVE
ACADEMY